
УДК 37.012.3

DOI 10.5281/zenodo.15863630

Сухова Т.А.

Сухова Татьяна Анатольевна, преподаватель, колледж Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н.А. Добролюбова, Россия, 603155, Нижний Новгород, ул. Минина, 31А; ассистент кафедры иностранных языков и конвенционной подготовки, Волжский государственный университет водного транспорта (ВГУВТ), Россия, 603000, Нижний Новгород, ул. Минина, 7/55. E-mail: tatyana-malysheva-2000@mail.ru.

Корпусный анализ терминологии SMM в русском языке: заимствования, частотность и семантические особенности

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема особенностей употребления лексики из сферы SMM в цифровом коммуникативном пространстве. Предмет исследования – лексико-семантические особенности и функционирование SMM-терминов в корпусе текстов. Проанализирован собранный корпус текстов из социальных сетей, мессенджеров, книг и статей. В исследовании применен корпусный инструментарий программы AntConc для определения частотности и анализа коллокаций SMM-лексики. Рассмотрены такие аспекты, как близкая и полная синонимия, полисемия, этимология лексических единиц, лексико-тематические группы и контекстуальные особенности употребления лексики. В результате выявлены специфические закономерности использования лексики из сферы SMM, а также их смысловые трансформации.

Ключевые слова: SMM-лексика, корпусная лингвистика, корпус текстов, коллокации, полисемия, синонимия, лексико-тематические группы, AntConc.

Sukhova T.A.

Sukhova Tatiana Anatolyevna, lecturer, College of Nizhny Novgorod State Linguistic University named after N.A. Dobrolyubov, Russia, 603155, Nizhny Novgorod, Minina str., 31A; Assistant of the Department of Foreign Languages and Convention Training, Volga State University of Water Transport (VGUVT), Russia, 603000, Nizhny Novgorod, Minina str., 7/55. E-mail: tatyana-malysheva-2000@mail.ru.

Corpus analysis of SMM terminology in Russian: borrowings, frequency, and semantic features

Abstract. This article examines the problem of the peculiarities of using vocabulary from the field of SMM in the digital communication space. The subject of the research is the lexical and semantic features and functioning of SMM terms in the corpus of texts. The collected corpus of texts from social networks, messengers, books and articles is analyzed. The study uses the AntConc corpus toolkit to determine the frequency and analyze collocations of SMM vocabulary. Aspects such as close and complete synonymy, polysemy, etymology of lexical units, lexico-thematic groups and contextual features of vocabulary usage are considered. As a result, specific patterns of the use of vocabulary from the field of SMM, as well as their semantic transformations, were revealed.

Key words: SMM vocabulary, corpus linguistics, corpus of texts, collocations, polysemy, synonymy, lexico-thematic groups, AntConc.

Введение.
Сфера SMM (Social Media Marketing) возникла сравнительно недавно, но уже успела зарекомендовать себя как популярное и востребованное направление в маркетинге, широкое распространение которого не могло не отразиться на языковой составляющей сферы. В частности, в русском языке происходит активное заимствование и адаптация англоязычной терминологии. В данной статье проводится анализ терминов SMM в русском языке с использованием корпусного инструментария. Цель исследования – выявить особенности употребления, заимствования и адаптации терминов из сферы SMM в русском языке, также идентифицировать их лексико-семантические особенности.

Обзор литературы.

Изучением корпусной лингвистики занимаются многие ученые, например, МакЭнери и Уилсон [12], Пол Бейкер [8], Н.В. Козлова [4], М.В. Копотев [6], В.П. Захаров и С.Ю. Богданова [2] и др. Однако подходы к определению корпуса, его функций и возможностей применения могут варьироваться в зависимости от научных взглядов и целей конкретного исследователя. Например, МакЭнери и Уилсон [12, с. 4] утверждают, что корпус – это ограниченный набор электронных текстов, собранных с целью максимально точного представления изучаемого варианта языка. Точка зрения учёных ясна, но все же вызывает некоторые вопросы. Они включают в корпус только электронные тексты [12, с. 4]. Но как всем известно, корпус может состоять из текстов на бумажных носителях. С определённой проблемой столкнулось понятие корпуса, данное Н.В. Козловой, которая рассматривает корпус как совокупность отрывков текстов в электронной форме, отобранных в соответствии с внешними критериями, с целью наиболее полного представления языка или разновидности языка [4,

с. 79]. Такое определение не в полной мере отражает суть и особенности корпуса. В связи с этим возникает вопрос, относятся ли к корпусу только фрагменты текстов, или корпус все же может состоять из целостных текстов. Также было рассмотрена дефиниция корпуса, данная М.В. Копотевым [6, с. 9], который уверен, что корпус – это совокупность текстов, собранных по определенным принципам, размеченных по определенному стандарту и снабженных специализированной поисковой системой. Понимание корпуса с этой точки зрения является полным и основополагающим. Исследователь не разделяет электронные и печатные тексты в корпусе; кроме того, он упоминает принцип отбора текстов и их аннотаций. Таким образом, сравнивая три разных определения корпуса, можно сделать вывод, что более подходящим для текущего исследования является определение М.В. Копотева.

Каждый корпус обладает определенными параметрами и признаками: репрезентативностью, сбалансированностью и сопоставимостью [12, с. 19]. Репрезентативность – одно из основных свойств корпуса, которое обеспечивает охват языковых явлений. Сбалансированность гарантирует пропорциональное представление разных типов текстов, а сопоставимость позволяет проводить корректные сравнения между корпусами. Учёт этих параметров при создании и использовании корпуса русских SMM-текстов поможет получить достоверные и значимые результаты в исследовании лексики SMM. Для сбора репрезентативного и сбалансированного корпуса учитывалось его жанровое и стилистическое разнообразие, то есть в корпус были отобраны различные типы SMM-текстов (посты, чаты, отрывки из книг, статьи и т.д.), также были определены источники данных (VK, Telegram и т.д.), критерии отбора данных (тексты на русском языке, поиск инфор-

мации по ключевым словам - *SMM, SMM-специалист* и т. д.), далее полученные данные были проверены и отредактированы с целью устранения дубликатов и ошибок в корпусе.

Перед созданием корпуса было решено тщательно рассмотреть возможные классификации корпусов, чтобы впоследствии определиться, какие типовые особенности должен включать в себя SMM-корпус. М.В. Копотев различает корпуса следующим образом [6, с. 29]:

– По признаку языковой представленности: одноязычные, многоязычные и параллельные, содержащие оригинал и перевод текстов.

– По типу текста: письменные, устные (аудио- и видеоматериалы) и смешанные (мультимодальные).

– По жанру текста: литературные, диалектные, разговорные, публицистические, исторические корпуса.

– По представлению языкового материала: полноценные и фрагментированные тексты.

– По типу аннотации (неаннотированные и аннотированные корпуса, к аннотируемым относятся метатекстовая (автор текста, название текста, жанр, время создания текста, объем текста...), лингвистическая (фонетическая, просодическая, морфологическая (полная или только частичная), деривационная, синтаксическая, семантическая...) или экстралингвистическая (обозначение жестов, эмоций и т. д.) разметка).

– По типу доступа: свободно распространяемые, имеющие академическую лицензию на научную деятельность или имеющие ограниченный доступ.

Похожую классификацию предлагают В.П. Захаров и С.Ю. Богданова [2, с. 16]. Они делят корпуса по типу, жанру, объему текста, аннотации, доступности и т. д. Козлова рассматривает те же аспекты и добавляет различие по синхронии и диахронии [4, с. 86]. При создании корпуса указываются только те параметры и различия, которые необходимы создателю корпуса. Например, для анализа СММ-

лексики создается корпус следующих типов: одноязычный, письменный, публицистический, размеченный, с полнотекстовыми данными и в свободном доступе.

Создание корпуса состоит из нескольких этапов: проектирование корпуса, выбор источников, базовая обработка текста, аннотация.

Проект корпуса – начальный этап его создания, который предусматривает его дальнейшее развитие. На этапе проектирования решаются вопросы содержания и структуры корпуса. Во время создания корпуса русских SMM-текстов при выборе источников учитываются жанр текстов (публицистика, интервью), время создания текстов (21 век, современные тексты) и объем каждого текста (не более 20 страниц А4). Третий шаг в создании корпуса – базовая обработка текста, а именно токенизация и лемматизация. Токенизация используется для разбиения текста на отдельные фрагменты (токены), которые помогают искать определенные закономерности и в дальнейшем используются и лемматизации (поиска исходной словоформы). Заключительным этапом создания корпуса является аннотация (лингвистическая, экстралингвистическая и метатекстовая). В данной работе для анализа текста будет использоваться в основном лингвистическая аннотация.

Корпусная лингвистика и лексикология.

Корпусная лингвистика и лексикология тесно связаны в анализе языковых данных, включая тексты социальных медиа. Лексикология изучает значение, происхождение и образование слова и определяет, к какому стилю речи его можно отнести (научному, художественному и т. д.). Важным аспектом является типология лексических групп, которая включает:

- *Семантическую составляющую* (многозначные и однозначные слова, прямые и переносные значения).

- *Этимологию* (исконные и заимствованные лексемы).

- *Функциональные критерии* (употребительные и устаревшие слова, арха-

измы, неологизмы).

- *Парадигматические отношения* (синонимы, антонимы, омонимы).

В рамках настоящего исследования фокус сосредоточен на анализе синонимии, полисемии и заимствованной лексики в текстах СММ, что обусловлено их высокой репрезентативностью в данном дискурсе.

Технологии корпусной лингвистики позволяют лингвистам исследовать лексическую вариативность слова, динамику словоупотребления, семантическую дифференциацию. Чтобы более наглядно показать связь корпусной лингвистики и лексикологии, необходимо рассмотреть несколько концепций, где эта связь прослеживается, то есть в коллокациях, близкой синонимии, лексико-тематических группах и полисемии.

Термин «коллокация» определяется как устойчивое сочетание слов, встречающиеся с большей, чем случайная, вероятностью [11, с. 19]. В корпусной лингвистике коллокации рассматриваются как ключевой элемент анализа, поскольку значение слова во многом определяется его типичными сочетаниями [9, с. 3; 10, с. 117]. Например, в SMM-терминологии слова «контент» (узел) часто коллокируют с такими словами, как «вирусный», «полезный», «пользовательский» (коллокаты).

Что касается близких синонимов, то они понимаются как лексические единицы, которые имеют очень похожие когнитивные или денотационные значения, но которые могут отличаться в словосочетаниях или просодическом поведении [14, с. 77]. Исследуя SMM-терминологию, можно выявить, что «SMM-менеджер» и «SMM-специалист» функционируют как близкие синонимы, обладающие схожей денотацией, но разной сочетаемостью: «SMM-менеджер» чаще употребляется в контексте управления, а «SMM-специалист» – в описании конкретных задач.

Наряду с изучением коллокаций и близких синонимов ученые занимаются

анализом лексико-тематических групп (ЛСГ), которые определяются как классы слов, объединяющие лексические единицы одной части речи, обладающие не только общей грамматической, но и категориально-лексической семой [5, с. 67]. ЛСГ служат одним из основных инструментов выявления системных связей между словами, описания семантических сходств и различий в лексических рядах, репрезентирующих определенные фрагменты действительности. Одним из исследователей ЛСГ является Е.Г. Соколов, исследовавший формирование лексико-тематической группы «фотография» на материале русских журналов 1839-1848 гг. [7, с. 152]. Особое внимание в работе уделялось формированию лексико-тематической группы «фотография», а именно конкуренции синонимичных номинаций новых понятий и их происхождению. Анализ Соколова включает два ключевых аспекта:

1. Технологические процессы ранней фотографии. Исследователем выделяются две основные технологии – дагерротипию и калотипию, каждая из которых представлена рядом синонимичных терминов (*дагерротип, процесс Дагера, метод Дагера*). Присутствие нескольких названий для одного явления доказывает на высокую степень синонимии в данной терминосистеме.

2. Семантические актанты ситуации фотографии. В исследовании анализируются следующие аспекты:

- 1) Материальный носитель (*медь, металл, калотипная бумага, светопечатная бумага* и т.д.).

- 2) Изображение и стимул, подразделяющиеся на следующие группы:

- термины без указания на способ создания (*рисунок, изображение, картина* и т.д.);

- лексические единицы, указывающие на технологию изготовления (*гелиографический рисунок, дагерротипное изображение, светописное изображение, фотографический рисунок* и т.д.);

- новые видовые однословные

наименования (*светография*).

3) Инструменты (*камера-обскура, оптический снаряд, светочувствительный снаряд* и т.д.).

4) Действующее лицо (*производитель, показыватель, светочувствительный, фотограф-светочувствительный* и т.д.).

Результаты исследования Е.Г. Соколова показали, что лексические единицы фотографии в указанный период характеризовались значительным количеством синонимичных элементов, превосходящим число обозначаемых явлений. Также было установлено, что фотография воспринималась как вид искусства, что было обусловлено заимствованными понятиями из сферы живописи (*рисунок, картина*).

В настоящем исследовании возможно использовать аналогичный подход при анализе лексико-тематической группы русских слов из сферы SMM. В практической части планируется получить следующие результаты:

– выявленные частотные словосочетания или коллокации и синонимические ряды;

– классификацию SMM-лексики (напр., номинации SMM-специалистов, контента, инструментов).

Следующий параметр, который будет учитываться при анализе SMM-лексики – полисемия, рассматриваемая учеными с позиций когнитивной лингвистики как одно из основных свойств языка, связанное с процессами концептуализации, категоризации и номинации объектов окружающей действительности [1, с. 84]. Полисемия прослеживается в способности слова приобретать несколько значений, варьирующиеся в зависимости от контекста.

Интересное исследование, связанное с семантикой и полисемией, на материале слова *орех* и его производных провел лингвист Б.Л. Иомдин [3, с. 210]. Результаты анализа показали существенное расхождение между терминологическим (ботаническим) и общеупотребительным значениями исследуемой лексики. В бо-

танике *орех* определяется как «ценокарпный сухой односемянный невскрывающийся плод с сильно одревесневшим околоплодником» (BioES), что применимо лишь к фундуку и каштану. В обиходной речи понятие может быть применимо и к другим объектам класса *орех* (например, *арахис, кедровые орехи*), что наглядно показывает семантическое расширение. Б.Л. Иомдин доказывает, что *орех* не соответствует ни одной из пяти категорий Вежбицкой [15] и формирует новый лексический класс.

Д. Мовсисян [13, с. 53] исследует полисемию на примере слова *light* в рассказе Дж. Голсуорси «Яблоня». Результаты анализа доказывают изменчивость значения в зависимости от контекста, т.е. слово *light* может обозначать свет свечи, солнечный свет, цвет глаз. Для устранения двусмысленности необходимы контекстные маркеры (*candle, -eyed*), сужающие семантический диапазон.

Таким образом, с помощью корпусного инструментария может быть осуществлено исследование полисемии в различных семантических полях, включая лексику из сферы SMM. Лексические единицы данной области до сих пор не изучены, хотя отрасль развивается и требует определенного осмысления.

Методология исследования.

Исследование состоит из двух частей: сбора и анализа данных на русском языке. Источниками являются интервью со специалистами SMM сферы, книги по тематике SMM, посты и комментарии SMM специалистов из социальных сетей и мессенджеров (*ВКонтакте* и *Telegram*). Метод сбора данных для корпуса – метод сплошной выборки текстов, связанных с тематикой сферы SMM.

После составления русскоязычного корпуса проводится контент-анализ с использованием количественного и качественного методов. Количественный анализ выявит наиболее часто встречающиеся слова и словосочетания (ожидаемый результат: частотная лексика с корнем - SMM), а качественный определит лексико-семантические особенности лексиче-

ских единиц.

Методы исследования:

1. Контекстуальный анализ, направленный на изучение функциональной специфики слов и их значений.

2. Сопоставительный анализ, направленный на сравнение характеристик синонимичных словосочетаний.

3. Описательный анализ, позволяющий исследовать отдельные единицы языка, его различные уровни и языковую систему в целом.

4. Лингвистический и статистический анализ для подведения итогов, составления выводов и представления результатов.

Результаты анализа.

В практической части данного исследования анализируется русский корпус SMM-текстов с помощью программы

AntConc. Анализ направлен на выявление часто встречающихся слов и их словосочетаний, близких синонимов, многозначных слов, а также составление лексикотематической группы по лексическим единицам SMM-сферы.

Для выделения ключевых слов корпуса было проведено его сравнение с частью подкорпуса Национального корпуса русского языка под названием «Социальные сети», состоящая из 403 178 лексем и содержащая уже лемматизированную лексику. Перед загрузкой собранного корпуса в AntConc из него были удалены стоп-слова (559 слов, включающих служебные слова, некоторые общеупотребительные части речи, не имеющие определенных специфических признаков). Далее при сравнении двух корпусов были обнаружены ключевые слова (рис. 1).

Target Corpus		KWIC	Plot	File	Cluster	N-Gram	Collocate	Word	Keyword	Wordcloud
Name: temp		Keyword Types 1062/5129 Keyword Tokens 42403/50489 Page Size 100 hits 1 to 100 of 1062 hits								
Files: 1										
Tokens: 50489										
лемматизированный тек										
Type	Rank	Freq_Tar	Freq_Ref	Range_Tar	Range_Ref	Keyness (Likelihood)	Keyness (Effect)			
1 smm	12	395	0	1	0	1737.285	0.016			
2 контент	14	315	1	1	1	1371.710	0.012			
3 реклама	16	307	2	1	1	1326.087	0.012			
4 аудитория	17	304	2	1	1	1312.921	0.012			
5 сеть	19	249	4	1	1	1054.332	0.010			
6 социальный	21	244	5	1	1	1024.702	0.010			
7 соцсеть	27	211	1	1	1	914.858	0.008			
8 клиент	28	206	3	1	1	874.625	0.008			
9 пользователь	30	187	1	1	1	809.541	0.007			
10 пост	32	192	6	1	1	791.400	0.008			
11 например	33	184	2	1	1	786.942	0.007			
12 специалист	35	181	3	1	1	765.444	0.007			
13 продвижение	41	167	1	1	1	721.818	0.007			
14 бизнес	48	157	6	1	1	639.867	0.006			
15 вконтакте	52	133	0	1	0	584.343	0.005			

Search Query Words Case Regex

Start Adv Search

Sort by Frequency(Tar) Invert Order

Рис. 1. Список ключевых слов

Корпус SMM-текстов был заранее лемматизирован для избежания ошибок, связанных с сопоставлением слов. Корпус состоит из 50489 токенов, из которых 1062 токенов являются уникальными (не учитываются союзы, предлоги, частицы, междометия, модальные слова, то есть служебные части речи).

По результатам поиска ключевых слов можно сделать вывод, что *smm* является самым частотным словом в корпусе (395 употреблений).

Для дальнейших исследований методом комбинированной выборки ключевых слов, включающим автоматический частотный анализ корпуса с последующим экспертно-тематическим отбором реле-

вантных единиц, были отобраны еще 19 ключевых слов разной частотности (15 существительных, 3 прилагательных, 2 глагола (рис. 2)). Это позволило учесть не только статистически значимые лексические единицы, но и узкоспециальные термины, имеющие значение в сфере SMM.

Список выбранных слов: *smm* (395), контент (315), реклама (307), аудитория (304), социальный (244), соцсеть (211), пост (192), продвижение (167), подписчик (115), целевой (112), блогер (74), стратегия (73), вирусный (51), канал (48), привлекать (48), конверсия (46), анализировать (41), таргетинг (37), кейс (27), лайк (4).

Type	Rank	Freq_Tar
smm	14	395
контент	17	315
реклама	19	307
аудитория	20	304
социальный	26	244
соцсеть	31	211
пост	38	192
продвижение	49	167
подписчик	64	115
целевой	68	112

Type	Rank	Freq_Tar
блогер	107	74
стратегия	109	73
вирусный	168	51
канал	180	48
привлекать	180	48
конверсия	192	46
анализировать	208	41
таргетинг	225	37
кейс	295	27
лайк	1049	4

Рис. 2. Список выбранных слов

Первым для анализа было выбрано самое частотное ключевое слово корпуса – *smm*. С помощью инструмента *Collocate*, было выявлено 21 словосочетание с данным узлом. Наиболее частотными словосочетаниями и сложными словами являются: *smm-специалист* (96), *smm* (62), *smm-щик* (57), *smm является* (29), *smm-менеджер* (26), *smm-инструмент* (24), *smm помогает* (20), *smm-агентство* (20) (рис. 3).

Исследуя слово SMM, была сделана попытка выяснить, используется ли это слово, написанное кириллицей (СММ), в корпусе или нет. С помощью инструмента

Word было выявлено, что слово СММ появляется в корпусе 13 раз (рис. 4). Таким образом, можно сделать вывод, что англоязычный вариант SMM используется значительно чаще, чем его русскоязычный аналог СММ. Это объясняется доминированием английской терминологии в digital-маркетинге и глобализацией цифровых коммуникаций, способствующей сохранению англоязычных аббревиатур даже в русскоязычной среде. Преобладание SMM показывает тенденцию к заимствованию международной лексики в профессиональных дискурсах.

Collocate	Rank	FreqLR	FreqL	FreqR	Range	Likelihood	Effect
1 специалист	1	96	9	87	1	218.230	2.836
2 smm	2	62	31	31	1	24.297	0.997
3 щик	3	57	2	55	1	194.005	3.712
4 являться	4	29	5	24	1	47.417	2.309
5 менеджер	5	26	3	23	1	56.835	2.776
6 инструмент	6	24	13	11	1	17.291	1.413
7 помогать	7	20	13	7	1	18.982	1.661
8 агентство	7	20	12	8	1	29.109	2.150
9 заниматься	9	19	14	5	1	35.583	2.516
10 опыт	10	18	14	4	1	31.358	2.404
11 school	11	14	1	13	1	53.232	4.009
12 smmplanner	12	13	9	4	1	20.699	2.274
13 media	12	13	4	9	1	36.547	3.274
14 social	14	11	2	9	1	26.382	2.950
15 marketing	15	10	2	8	1	20.429	2.661

Search Query Words Case Regex Window Span From 5L To 5R Min. Freq 1 Min. Range 1

smm Start Adv Search

Sort by Frequency(LR) Invert Order

Рис. 3. Коллокации с узлом – smm

Type	Rank	Freq	Range
1 СММ	1	13	1

Search Query Words Case Regex

СММ Start Adv Search

Sort by Frequency Invert Order

Рис. 4. Частотность слова СММ в корпусе

Наибольший интерес для исследования коллокаций с узлом *smm* представляют сложные слова, называющиеся *smm-*

специалиста (*smm-специалист*, *smm-щик*, *smm-менеджер*), сложные слова *smm-агентство*, по которому можно опреде-

лить названия самых популярных и известных SMM-агентств на данный момент, и *smm-инструмент*, по которому можно узнать инструменты, используемые smm-специалистами.

Рассмотрим *SMM* как единое слово. *SMM* – это английское несклоняемое заимствование, которое широко используется российскими SMM-специалистами. Анализируя слово *smm* с помощью ин-

струмента KWIC, был выявлено, что для этого термина характерна полисемия, то есть, словом *smm* может называться как маркетинг в социальных сетях, так и специалист этой сферы (рис. 5). Определить, в каком значении употребляется данное слово, можно только по контексту. Далее в работе рассматриваются некоторые коллокации с узлом *-smm*.

4	лемматизи...	чо продвигать продукт в социальный сеть статья	smm	это сокращение от social media manager то быть
29	лемматизи...	ост для реклама в социальный сеть как вы знать	smm	social media marketing это один из самый популя

Рис. 5. *SMM* как маркетинг в социальных сетях (*social media marketing*) или *SMM-менеджер* (*social media manager*)

С помощью инструмента *KWIC* (*KeyWord-In-Context*) было проанализировано сложное слово *smm-специалист* (96) (рис. 6). Слово произошло от английского

smm specialize без морфемных изменений. Слово *smm* не склоняется, а русское слово *специалист* склоняется.

Рис. 6. Примеры со сложным словом *smm-специалист*

Второе анализируемое сложное слово – *smm-щик* (57) (рис. 7), образованное от английского *SMM* путем добавления русского суффикса *-щик*, указывающего на

принадлежность к профессии (например, *дрессировщик*, *каменщик*, *smm-щик*). Слово склоняется.

File	Left Context	Hit	Right Context
1	подступаться попробовать начеать с курс google data studio для штм	щик	и анализит google data studio бесплатный но функциональный инструмент
2	какой направление работа оказывать штм какой софта должный владеть штм	щик	и с какой инструмент уметь работать а главное как
3	написать об это в комментарий такой тип контент любить штм	щик	и хорошо принимать аудитория запускать интерактив желательно выбирать таской
4	аудитория ее активность лайка комментарий вот за что понятся штм	щик	и что чисто все они писать в крп закем
5	штм и измеримый без конкретика сложно оценивать эффективность работа штм	щик	и эксперт нужно регулярно смотреть статистика профиль в инстаграм
6	тренд и появляются соцсеть например взрывной рост популярность тикток штм	щик	должный быть в курс и как минимум в свой
7	выделяется бюджет штм щик осваивать этот бюджет результат работа штм	щик	должный быть измеримый штм специалист обладать разным опыт и
8	зеркаля идея полный видение аккаунт разработка стратегия настройка визуал штм	щик	должный уметь делать разный контент знать как увеличивать охват
9	не приступать артем пыхтеев блог эксперт в инстаграм как штм	щик	работать с контент январь антон пыхтеев сайт https vc
10	летировать реклама или разрабатывать стратегия для привлечение клиент как штм	щик	работать с эксперт пошаговый план проводится по несколько вакансия
11	с производство контент и помогать с продвижение эксперт и штм	щик	работать в пара это скоро сотрудничество а не нам
12	читой гарантия маркетинг инструмент а не волшебный палочка если штм	щик	говорить что гарантировать подписание по рубль и клиент с
13	сфера деятельность бизнес работодателя знание текущий тренд соцсеть если штм	щик	говорить что тикток это что то непонятный а мем
14	екорета в instagrame как штм shchiku gabosat s kontentom штм	щик	екоать не только бизнес на и эксперт часто все
15	о помкс штм щик так чтобы отклматься нужный человек штм	щик	искать следующий образ по рекомендаця коллега по бизнес в
16	лмда то что отвечать за доведение клиент до сделки штм	щик	не мочь а еше он не мочь брать на
17	разный опыт и делиться на сфера деятельность в работа штм	щик	не обязательно входить ведение весь проект под ключ как
18	происходить создание контент решать какой тема брать на себе штм	щик	а какой эксперт часто все эксперт сосредотачиваться на личный
19	штм щик релевантний опыт в сфера бизнес работодатель если штм	щик	вести аккаунт салон красота то он подходит для ваш
20	в комментарий давать совет помогать решать проблема потребность в штм	щик	возникать когда нужно помогать создавать контент или взять на

Рис. 7. Примеры слова штм-щик в контексте

Следующее сложное слово – *штм-менеджер* (26) (рис. 8). *SMM – менеджер*, как и *SMM – специалист*, заимствовано

из английского языка без каких-либо морфемных изменений.

File	Left Context	Hit	Right Context
1	дом близко к бизнес хорошая возможность сторонний брейнаформ для контент	штм-менеджер	и штм щик начинать писать контент план на любой
2	работать также в таргет и штм быть несколько курс штм	штм-менеджер	и маркетингов штм стратегия который проверить в сам потому что
3	и по вертикали в новый глава разобраться куда расти штм	штм-менеджер	и на какой перспектива рассчитывать рос специалист ирс специалист
4	с илии однако это не единственный вариант с навык штм	штм-менеджер	в digital можно двигаться как по горизонталь так и
5	в агентство контролировать ведение весь проект и работа все штм	штм-менеджер	в бизнес разрабатывать и контролировать выполнение общия стратегия продвиже
6	видурный распространение материал это то о что мочь говорить штм	штм-менеджер	или маркетингог одноко если мы говорить о компьютерный вирус
7	орый работать исключительно с контекстний реклама зарабатывать не много штм	штм-менеджер	или таргетолог а вот работник ширкой профиль который уметь
8	на платный портал выкорий например на второй поток курс штм	штм-менеджер	сот составлять белт умет два отсрочка по сдача др
9	юзнес в профессиональный сообщество штм щик например штм hunter комьюнити	штм-менеджер	штм job тендеринг штм вакансии у себя в соцсеть написать
10	упоминание в tot число на личный страница пользователь если штм	штм-менеджер	быть каждый день вручную забивать название бренд в поиск
11	ноль создание сообщество возможно в связка с штм менеджер комьюнити	штм-менеджер	вместе с он создавать и оформлять сообщество с нуля
12	и целевой контент взаимодействие с аудитория и анализ результат штм	штм-менеджер	должный обладать рядом навык и качество такой как креативность
13	в будущее статья антон пыхтеев в чат закрытий группа штм	штм-менеджер	индивидуальный обречене приветствовать друг сегодня я хотел поговорить о
14	сообщество с нуля создание сообщество возможно в связка с штм	штм-менеджер	комьюнити штм менеджер вместе с он создавать и оформлять сообщество
15	от умелый рука который они пользоваться глава дальнейший развитие штм	штм-менеджер	на протяжении предыдущий глава штм handbook мы говорить о
16	сегодня день начнаться с проверка активность на социальный сеть штм	штм-менеджер	не уставка вобщаться tot какой темп развиваться этот сегмент
17	агентство в предаждущий пункт мы говорить о горизонтальный развитие штм	штм-менеджер	освоение новый инструмент и переход в смежной профессия если
18	по продвижение бренд компания или продукт в социальный сеть штм	штм-менеджер	опенать за разработка и реализация стратегия контент и компания
19	с задана веб аналитик вы уже столкнуться когда работать штм	штм-менеджер	строить штм с система аналитик оценивать показатель делать вывод
20	и т д на какой доход можно рассчитывать зарплата штм	штм-менеджер	увеличиваться прямо пропорциональный возрастание уровень ответственность а у

Рис. 8. Примеры со сложным словом штм-менеджер

В ходе анализа трех сложных слов, обозначающих SMM-специалиста, было выявлено еще 5 синонимичных слов, такие как *маркетолог* (11), *таргетолог* (6), *смм-специалист* (4), *смм-менеджер* (2) и *эсэмэщик* (4), которые являются близкими синонимами, так как могут заменять друг друга в контексте, не теряя семантического значения. С помощью инструмента *File* были выявлены некоторые отличительные черты и различия между ними:

1. Маркетолог выявляет интерес аудитории и определяет поведенческий мотив распространения информации, а

также генерирует вирусный контент для привлечения подписчиков (рис. 9).

2. Таргетолог находит целевую аудиторию (в отличие от маркетолога) и запускает таргет, то есть рекламу (рис. 9).

3. Слова *смм-специалист* и *смм-менеджер*, где слово *смм* написано кириллицей, ничем не отличаются от слов *smm-специалист* и *smm-менеджер* по семантике или стилистической окраске.

4. Слово *эсэмэщик* полностью русифицировано (*smm* → *эсэмэм* + *-щик*),

Таким образом, все варианты взаимозаменяемы семантически, но различаются степенью русификации и частотностью.

Рис. 9. Понятия маркетолог и таргетолог, найденные инструментом File

Следующее сложное слово – *smm-агентство* (20), состоящее из английского несклоняемого заимствования *smm* и русского склоняемого слова – *агентство*. Исходя из контекстов, найденных инструментом KWIC, можно выделить названия некоторых известных и популярных SMM-агентств, например: *Студия Чижова, Михайлов и Партнёры, Kokoc Group, Demis Group, Бруноям, SMMashing Media, WGG, Текарт, Космос-Веб, Скобеев и Партнеры, ZAMEDIA, Molinos, Реактив медиа, Лайка, SMM.school, GreenPR* (рис. 10).

Следующее сложное слово – *smm-агентство* (20), состоящее из английского несклоняемого заимствования *smm* и русского склоняемого слова – *агентство*. Исходя из контекстов, найденных инструментом KWIC, можно выделить названия некоторых известных и популярных SMM-агентств, например: *Студия Чижова, Михайлов и Партнёры, Kokoc Group, Demis Group, Бруноям, SMMashing Media, WGG, Текарт, Космос-Веб, Скобеев и Партнеры, ZAMEDIA, Molinos, Реактив медиа, Лайка, SMM.school, GreenPR* (рис. 10).

17	лемматизи...	итрий демис основатель и генеральный директор	агентство	demis group который предоставлять услуга по smm
18	лемматизи...	тия кокочкин основатель и генеральный директор	агентство	kokoc group который занимается smm дизайн разр
19	лемматизи...	ей молчанов основатель и генеральный директор	агентство	molinos который заниматься smm таргетинг seo и /
20	лемматизи...	нный кейс вот партизанский аккаунт пышечный от	агентство	setters который влюблять в себя аудитория повтор
21	лемматизи...	ия шевченко основатель и генеральный директор	агентство	smmashing media который заниматься smm таргет
22	лемматизи...	m специалист в мир он являться основатель и seo	агентство	vaunermedia который работать с такой бренд как р
23	лемматизи...	эксей шевчук основатель и генеральный директор	агентство	wgg который заниматься smm таргетинг seo и друг
24	лемматизи...	др замедяев основатель и генеральный директор	агентство	zamedia который заниматься smm таргетинг seo и
25	лемматизи...	сандр бруно основатель и генеральный директор	агентство	бруноя который специализироваться на smm тарг

Рис. 10. Примеры названий smm-агентств

Далее анализируется сложное слово *smm-инструмент* (24), состоящее из английского несклоняемого заимствования *smm* и русского склоняемого слова *инструмент*. При анализе слова в контексте

были выявлены названия некоторых инструментов: *Canva, Hootsuite, BuzzSumo, Grammarly, InShot, JagaJam, Crello, Popsters, Copywritely, Infogram* (рис. 11).

Рис. 11. Примеры smm-инструментов

Изучив наиболее частотные сложные слова с узлом *-smt*, были выявлены определенные лексико-семантические особенности лексики (близкие синонимы, обозначающие SMM-специалиста, тематические группы лексики *smt*: названия SMM-специалистов, SMM-инструменты и популярные российские SMM-агентства).

Идентичным способом были проанализированы остальные отобранные частотные слова корпуса с целью выявления их семантико-прагматических особенностей. Ниже представлены результаты, итоговые выводы и наиболее показат

ельные примеры, тогда как детальный разбор дан только для самого частотного слова.

В ходе анализа выбранных ключевых слов были выявлены полисемические слова и словосочетания, такие как *smt*, *вирусный контент*, *таргетинг*, *кейс*, *лайк*.

С помощью инструмента KWIC было выявлено два значения словосочетания *вирусный контент*: метод продвижения, позволяющий быстро наращивать подписчиков и их реакцию на контент любого профиля или некий вирусный файл для заражения компьютера (рис. 12).

т в инстаграм во первый надо всегда помнить что	вирусный	контент в инстаграм как и любой другой делаться
зультат и корректировать стратегия как создавать	вирусный	контент в smm smm social media marketing это мар
ать сообщество единомышленник и лидер мнение	вирусный	контент в smm это контент который распространя
безопасность поэтому прежде чем запускать свой	вирусный	контент в сеть подумать о возможный последствие
razbiraemysya vmeste s uchenymi html как создавать	вирусный	контент как вирусный файл на компьютер вирусны
русный контент как вирусный файл на компьютер	вирусный	контент как вирусный файл на компьютер это конт

Рис. 12. Инструмент KWIC – многозначная коллокация вирусный контент

Исследуя слово *таргетинг* с помощью инструмента *File*, было выявлено, что *таргетинг* имеет два значения (рис. 13): определение целевой аудитории или

реклама в социальных сетях, направленная на определенную группу пользователей (таргетированная реклама).

Рис. 13. Инструмент *File* – многозначное слово *таргетинг*

Используя инструмент *KWIC* при анализе коллокаций с узлом *кейс*, удалось выявить его полисемию, то есть *кейс* может рассматриваться как пример успеш-

ной работы SMM-специалиста для клиента, так и задание на проверку знаний или навыков SMM-специалиста (рис. 14).

Рис. 14. Инструмент *File* – многозначное слово *кейс*

Исследуя коллокации с узлом *лайк* удалось выявить несколько значений употребления данного слова (рис. 15). Термин *лайк* может означать не только под-

тверждение симпатии, но и меру успешности рекламной кампании (инструмент *KWIC*).

нтен в социальный сеть	лайк	лайк кнопка в вид сердечко который говорить о то что пользователь нравиться контент кстати
лсчик под пост в соцсеть	лайк	репост комментарий это один из основной метрика в smm база ретаргетинг база ретаргетинг
чение например термин	лайк	может означать не только подтверждение симпатия но и мера успешность рекламный кампа

Рис. 15. Инструмент *KWIC* – многозначное слово *лайк*

Следующая важная деталь, которая была обнаружена при анализе отобранных слов и их словосочетаний, – это близкие синонимы, например: наименования SMM-специалиста (*маркетолог, таргетолог, смм-специалист, смм-*

менеджер, эсэмэщик, смм-щик, smm-менеджер, smm-специалист), представленные в исследовании выше, и полные синонимы: *подписчик, follower, фолловер* (рис. 16, 17).

Рис. 16. Слово *follower* как полный синоним для слова *подписчик*

Рис. 17. Слово *фолловер* как полный синоним слова *подписчик*

Проведя анализ выбранных слов и их словосочетаний, можно в полной мере представить тематическую группу сферы SMM с выделенными в ходе анализа подгруппами. Тематическая группа сферы SMM выглядит следующим образом:

– Наименования SMM-специалиста: *маркетолог, таргетолог, смм-специалист, смм-менеджер, эсэмэщик, smt-щик, smt-менеджер, smt-специалист.*

– Инструменты SMM: *Canva, Hootsuite, BuzzSumo, Grammarly, InShot, JagaJam, Crello, Popsters, Copywritely, Infogram.*

– Популярные российские SMM-агентства: *Студия Чиждова, Михайлов и Партнёры, Kokoc Group, Demis Group, Бруноям, SMMashing Media, WGG, Текарт, Космос-Веб, Скобеев и Партнёры, ZAMEDIA, Molinos, Реактив медиа, Лайка, SMM.school, GreenPR.*

– Виды и характеристики SMM-контента: *вирусный контент, полезный контент, качественный контент, уни-*

кальный контент, интересный контент, забавный контент, познавательный контент, развлекательный контент, легкий контент, пользовательский контент (рис. 18).

– Виды SMM-рекламы: *таргетированная реклама, контекстная реклама, нативная реклама, тизерная реклама, мультиформатная реклама, реклама с локацией, реклама с геоанимацией, реклама со звуком* (рис. 19).

– Социальные сети для продвижения товаров и услуг с использованием SMM: *Facebook* (деятельность Meta (соцсеть Facebook) запрещена в России как экстремистская), *LinkedIn* (заблокирован на территории РФ за несоблюдение требований российского законодательства), *ВКонтакте*, *Instagram* (деятельность Meta (соцсеть Instagram) запрещена в России как экстремистская), *YouTube*, *Twitter* (заблокирован на территории РФ за несоблюдение требований российского законодательства), *Telegram* (рис. 20).

KWIC	Plot	File	Cluster	N-Gram	Collocate	Word	Keyword	Wordcloud
Total Hits: 315 Page Size: 100 hits 1 to 100 of 315 hits								
	File	Left Context	Hit	Right Context				
89	лемматизи...	ствие и т д наполнять ее качественный и полезный	контент	для ваш аудитория активно общаться с ваш фоллов				
90	лемматизи...	ть заявка купить товар и т д добавлять визуальный	контент	к ваш пост фото видео график инфографика и друго				
91	лемматизи...	маркетинг и размещать там свой статья полезный	контент	по ваш тема завязывать обсуждение с человек кото				
92	лемматизи...	уметь создавать качественный и привлекательный	контент	для ваш целевой аудитория именно от то как вы пи				
93	лемматизи...	волять хайпануть на охват как создавать вирусный	контент	в инстаграм во первый надо всегда помнить что ви				

Рис. 18. Виды и характеристики SMM-контента

32	лемматизи...	у страница и иметь небольшой размер тизерный	реклама	мочь быть использовать для увеличение трафик н
33	лемматизи...	или в вид спонсорский статья мультиформатный	реклама	мочь быть использовать для демонстрация преим
34	лемматизи...	лика поведение и другой параметр таргетировать	реклама	мочь быть размещать в лента новость в история е
35	лемматизи...	зображение видео или аудио мультиформатный	реклама	мочь быть размещать в лента новость в история и
36	лемматизи...	мат баннер видео аудио и т д на этот разбор вид	реклама	мочь быть завершать топ хороший smm специали
37	лемматизи...	инг промпост один из формат таргетированный	реклама	он быть и в facebook и вконтакте и в однокласни
38	лемматизи...	му обращаться к инструмент для анализ в биржа	реклама	уже быть инструмент для анализ статистика тот бл
39	лемматизи...	ть гораздо мало или он не быть совсем нативный	реклама	должный быть очень информативный если в insta

Рис. 19. Некоторые виды SMM-рекламы

книга everybody writes и content rules она вести свой	блог	и канал в twitter facebook linkedin и другой соцсеть
comprehensive guide to strategic growth она вести свой	блог	и канал в twitter facebook instagram и другой соцсеть
например по охват тематика число подписчик в этот	телегр	канал только инстаграм блогер на биржа можно на:
зо полезно добавлять в закладка такой же заточить	телегр	канал форум новостной сайт и т п внимание подска:
marketing rebellion он вести свой блог grow и канал в	twitter	facebook linkedin и другой соцсеть rebekeh radice nar
to strategic growth она вести свой блог и канал в	twitter	facebook instagram и другой соцсеть tim soulo главнь
ший год быть запускать какой то канал по образец	telegram	и канал вконтакте либо свой формат чат бот что
привлекать эмоциональный связь с бренд пост взять из	telegram	канал пост телегр канал путешествие почти беспла:
it jab jab jab right hook и askgaryee он активно	вести	свой канал в youtube instagram twitter и другой соцсе
лезный статья и кейс по smm и блоггинг он активно	вести	свой канал в twitter где делиться свой знание и

Рис. 20. Социальные сети для продвижения товаров и услуг

Также было выявлено, что большинство слов в сфере SMM заимствованы из иностранных языков, в основном из английского, но также прослеживаются заимствования из немецкого и французско-

го (табл. 1). Все изученные заимствованные слова русифицированы и склоняются, за исключением слова *smm*, которое является аббревиатурой.

Таблица 1. Этимология ключевых слов SMM-корпуса

Ключевое слово	Язык заимствования
smm	английский (<i>Social Media Marketing</i>)
контент	английский (<i>content</i>)
реклама	французский (<i>réclame</i>)
аудитория	французский (<i>auditoire</i>) или немецкий (<i>Auditorium</i>)
социальный	немецкий (<i>sozial</i>)
соцсеть	калька с английского <i>social network</i>
пост	английский (<i>post</i>)
продвижение	калька с английского <i>promotion</i>
подписчик	исконно русское (от <i>подписаться</i>)
целевой	исконно русское (от <i>цель</i>)
блогер	английский (<i>blogger</i>)
стратегия	французский (<i>stratégie</i>) или немецкий (<i>Strategie</i>)
вирусный	калька с английского <i>viral</i>
канал	латинский (<i>canalis</i>). В русский – через немецкий (<i>Kanal</i>) или польский (<i>kanal</i>).
привлекать	исконно русское (от <i>влекать</i>)
конверсия	калька с английского <i>conversion</i>
анализировать	от греческого <i>ἀνάλυσις</i> . В русский – через немецкий (<i>analysieren</i>) или французский (<i>analyser</i>).
таргетинг	английский (<i>targeting</i>)
кейс	английский (<i>case</i>)
лайк	английский (<i>like</i>)

Заключительная деталь, которая была выявлена при анализе, демонстрирует,

что большая часть SMM-лексики преимущественно используется в теоретиче-

ских и профессиональных контекстах (книги, интервью, статьи), в то время как в практических материалах (чек-листы, посты) её употребление минимально (табл. 2). Можно предположить, что это связано с разницей в целевой аудитории: специализированная терминология активно применяется в экспертной комму-

никации и обучающих ресурсах, тогда как публичные посты адаптированы для широкой аудитории и избегают узкопрофессиональной лексики. Таким образом, основная функция SMM-терминологии – обеспечение точности в профессиональном обсуждении и обучении, а не прямое продвижение товаров и услуг.

Таблица 2. Частотность SMM-лексики в разных текстовых источниках

Выбранные слова и коллокации	книги	статьи	чаты	чек-листы	интервью	посты
1. smm (395)	153	203	6	7	26	-
2. контент (315)	76	195	4	5	32	3
3. реклама (307)	89	144	3	4	59	8
4. аудитория (304)	108	112	13	4	63	4
5. социальный (244)	101	86	2	-	50	5
6. соцсеть (211)	69	91	7	2	42	-
7. пост (192)	63	66	14	14	8	27
8. продвижение (167)	45	95	9	-	18	-
9. подписчик (115)	37	59	4	-	15	-
10. целевой (112)	34	53	5	4	13	3
11. блогер (74)	41	16	-	-	17	-
12. стратегия (73)	32	24	5	5	7	-
13. вирусный (51)	7	44	-	-	-	-
14. канал (48)	18	24	-	-	6	-
15. привлекать (48)	13	23	-	-	12	-
16. конверсия (46)	11	30	3	-	2	-
17. анализировать (41)	21	17	2	1	-	-
18. таргетинг (37)	7	16	2	-	12	-
19. кейс (27)	6	4	2	-	15	-
20. лайк (4)	1	1	1	-	-	1
Итого	932	1303	82	46	397	51

Анализ лексики из сферы SMM с помощью корпусного инструментария позволил достичь ранее поставленных целей:

1. Установлена этимология ключевых понятий SMM корпуса, включая заимствования из английского, немецкого, французского.

2. Найдены многозначные слова и близкие синонимы.

3. Выделены лексико-тематические группы SMM-лексики и её ключевые категории.

4. Выявлено, что специализированная лексика SMM наиболее распростра-

нена в профессиональной коммуникации и обучающих пособиях, а не в прямом продвижении.

Таким образом, исследование подтвердило, что терминология SMM служит инструментом экспертного общения и теоретического описания, тогда как в практических маркетинговых материалах её применение ограничено.

Перспективы дальнейших исследований.

1. Отслеживание динамики изменений терминологии SMM под влиянием технологий и новых платформ.

2. Сравнение терминологии SMM в разных языках. Особое внимание направлено на выявление особенностей заимствований и калькирования.

3. Изучение неологизмов и жаргонизмов в SMM-сфере под влиянием социальных сетей.

Данные направления позволят лучше изучить способы формирования и функционирования лексики из сферы SMM в эпоху цифровизации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Булгакова О.А. Полисемия производного слова как результат категоризации действительности в номинативной деятельности человека // Вестник Кемеровского государственного университета. 2012. Т. 4. № 3. С. 82-85.
2. Захаров В.П., Богданова С.Ю. Корпусная лингвистика. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2013. 144 с.
3. Иомдин Б.Л. Орехи: что это такое? // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По материалам ежегодной Международной конференции «Диалог». 2015. № 14 (21). С. 210-224.
4. Козлова Н.В. Лингвистический корпус: типология и терминология // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2013. Т. 11. № 1. С. 79-88.
5. Кольцова О.В. Лексико-семантическая группа как единица описания языковой картины мира // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология. 2010. С. 66-72.
6. Копотев М.В. Введение в корпусную лингвистику. Прага: Animedia, 2014. 138 с.
7. Соколов Е.Г. Особенности употребления лексики тематической группы «фотография» в русских журналах 1839-1848 гг. // Acta Linguistica Petropolitana. Труды Института лингвистических исследований. 2021. Т. 17. № 3. С. 152-196.
8. Baker P. Contemporary Corpus Linguistics. London: Continuum, 1992. 357 p.
9. Firth J.R. A synopsis of linguistic theory 1930–1955 // Selected Papers of J. R. Firth 1952-59 / ed. by F.R. Palmer. Bloomington: Indiana University Press, 1968. pp. 1-32.
10. Harris A. Revisiting anaphoric islands // Language. 2006. Vol. 82. No. 1. pp. 114-130.
11. Hoey M. Patterns of Lexis in Text. Oxford: Oxford University Press, 1991. 276 p/
12. McEnery T., Wilson A. Corpus Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1996. 209 p.
13. Movsisyan D. Polysemy in Context // Armenian Folia Anglistika. 2012. pp. 53-59.
14. Partington A. Patterns and Meanings. Amsterdam: John Benjamins, 1998. 162 p.
15. Wierzbicka A. Apples are not a "kind of fruit": The semantics of human categorization // American Ethnologist. 1984. Vol. 11(2). pp. 313-328.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bulgakova O.A. Polisemiya proizvodnogo slova kak rezul'tat kategorizacii dejstvitel'nosti v nominativnoj deyatel'nosti cheloveka // Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universi-teta. 2012. T. 4. № 3. S. 82-85.
2. Zaharov V.P., Bogdanova S.YU. Korpusnaya lingvistika. SPb.: Izd-vo SPbGU, 2013. 144 s.
3. Iomdin B.L. Orekhi: chto eto takoe? // Komp'yuternaya lingvistika i intellektual'nye tekhnologii: Po materialam ezhegodnoj Mezhdunarodnoj konferencii «Dialog». 2015. № 14 (21). S. 210-224.
4. Kozlova N.V. Lingvisticheskij korpus: tipologiya i terminologiya // Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikaciya. 2013. T. 11. № 1. S. 79-88.
5. Kol'cova O.V. Leksiko-semanticheskaya gruppa kak edinica opisaniya yazykovoj kartiny mira // Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya: Sociologiya. Politologiya. 2010. S. 66-72.
6. Kopotev M.V. Vvedenie v korpusnuyu lingvistiku. Praga: Animedia, 2014. 138 s.

7. Sokolov E.G. Osobennosti upotrebleniya leksiki tematiceskoy gruppy «fotografiya» v rus-skih zhurnalakh 1839-1848 gg. // Acta Linguistica Petropolitana. Trudy Instituta lingvistiche-skih issledovanij. 2021. T. 17. № 3. S. 152-196.
8. Baker P. Contemporary Corpus Linguistics. London: Continuum, 1992. 357 p.
9. Firth J.R. A synopsis of linguistic theory 1930–1955 // Selected Papers of J. R. Firth 1952-59 / ed. by F.R. Palmer. Bloomington: Indiana University Press, 1968. pp. 1-32.
10. Harris A. Revisiting anaphoric islands // Language. 2006. Vol. 82. No. 1. pp. 114-130.
11. Hoey M. Patterns of Lexis in Text. Oxford: Oxford University Press, 1991. 276 p/
12. McEnery T., Wilson A. Corpus Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1996. 209 p.
13. Movsisyan D. Polysemy in Context // Armenian Folia Anglistika. 2012. pp. 53-59.
14. Partington A. Patterns and Meanings. Amsterdam: John Benjamins, 1998. 162 p.
15. Wierzbicka A. Apples are not a "kind of fruit": The semantics of human categorization // American Ethnologist. 1984. Vol. 11(2). pp. 313-328.

Поступила в редакцию: 20.06.2025.

Принята в печать: 30.07.2025.